

A REVISTA *PROJETO*: representatividade e presença das regiões Norte e Nordeste do Brasil em uma perspectiva histórica.

LA REVISTA *PROJETO*: representatividad y presencia de las regiones Norte y Noreste de Brasil en un perspectiva histórica.

***PROJETO* MAGAZINE: representativeness and presence of the North and Northeast regions of Brazil in a historical perspective.**

RAPHAELA BANKS (1); MARCIO COTRIM (2)

1. Mestra (2015), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco IFPE.
Estrada do Alto do Moura, KM 3,8, s/n - Distrito Industrial III, Caruaru - PE, 55040-120
raphabanks@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-4231-3174>
2. Doutor (2008), Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal da Bahia UFBA.
Rua Santa Rita de Cassia 29 1301, Graças, Salvador, Bahia
marciocotrim@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0003-2008-8946>

RESUMO

Projeto é uma revista de arquitetura publicada na cidade de São Paulo, e entre os anos de 1977 a 1996, foi editada por Vicente Wissenbach, com colaboradores de diversos estados, cuja autodeclarada missão editorial era divulgar os trabalhos de arquitetos de todas as regiões do país, propondo-se ainda a fomentar a crítica e o debate entre os pares. Nesse período, teve 193 edições, nas quais publicou projetos de arquitetura, urbanismo, interiores e design. O presente artigo tem, portanto, como objeto de estudo, a produção da revista ao longo desses anos, com foco em 900 projetos de arquitetura nela publicados. O foco foi observar como se deu a representatividade das regiões Norte e Nordeste do país ao longo das edições, quantificando os projetos publicados em cada região e em cada um de seus estados e identificando quais foram os arquitetos, arquiteturas e suas características, colocando-os ainda em perspectiva em relação às demais regiões e estados do Brasil, realizando um comparativo e tecendo algumas considerações críticas acerca do espaço ocupado pelo Norte e pelo Nordeste do país nessa publicação. As conclusões indicaram em ambas as regiões os protagonismos de alguns arquitetos, inclusive com presenças recorrentes face ao cenário nacional.

Palavras-chave: Revista *Projeto*; revistas de arquitetura; arquitetura brasileira.

RESUMEN

Projeto es una revista de arquitectura editada en la ciudad de São Paulo, y entre 1977 y 1996 fue editada por Vicente Wissenbach, con colaboradores de varios estados, cuya misión editorial autodeclarada era dar a conocer la obra de arquitectos de todas las regiones del país, proponiendo también fomentar la crítica y el debate entre pares. Durante este período, contó con 193 ediciones, en las que publicó proyectos de arquitectura, urbanismo, interiorismo y diseño. El presente artículo tiene, por tanto, como objeto de estudio, la producción de la revista a lo largo de estos años, con un foco en los 900 proyectos de arquitectura publicados en ella. El objetivo fue observar cómo se dio la representación de las regiones Norte y Nordeste de Brasil a lo largo de las ediciones, cuantificando los proyectos publicados en cada región y en cada uno de sus estados e identificando cuáles fueron los arquitectos, arquitecturas y sus características, ubicándolos todavía en perspectiva en relación con otras regiones y estados de Brasil, haciendo una comparación y también algunas consideraciones críticas sobre el espacio ocupado por el Norte y Nordeste del país en esta publicación. Las conclusiones señalan en ambas regiones los protagonismos de algunos arquitectos, incluyendo presencias recurrentes en el escenario nacional.

Palabras clave: Revista *Projeto*; revistas de arquitectura; arquitectura brasileña.

ABSTRACT

Projeto is an architecture magazine published in the city of São Paulo, and between 1977 and 1996, it was edited by Vicente Wissenbach, with collaborators from several states, whose self-declared editorial mission was to publicize the work of architects from all regions of the country, also proposing to foster criticism and debate among peers. During this period, it had 193 editions, in which it published projects of architecture, urbanism, interiors and product design. This paper has, therefore, as its object of study, the production of the magazine over these years, with a focus on 900 architecture projects published in it. The focus was to observe how the representation of the North and Northeast regions of Brazil occurred throughout the editions, quantifying the projects published in each region and in each of its states and identifying which were the architects, architectures and their characteristics, putting them in perspective in relation to other regions and states of the country, making comparisons and also some critical considerations about the space occupied by the North and Northeast of the country in that publication. The conclusions indicated in both regions the protagonisms of some architects, including recurrent presences in the national scenario.

Keywords: *Projeto* magazine; architecture magazines; brazilian architecture.

Introdução

Projeto é uma revista de arquitetura publicada na cidade de São Paulo, e entre os anos de 1977 a 1996 foi editada por Vicente Wissenbach, com colaboradores de diversos estados, cuja autodeclarada missão editorial era divulgar os trabalhos de arquitetos de todas as regiões do país, propondo-se ainda a fomentar a crítica e o debate entre os pares. Nesse período, teve 193 edições, nas quais publicou projetos de arquitetura, urbanismo, interiores e design. O presente artigo tem, portanto, como objeto de estudo, a produção da revista ao longo desses anos, com foco em 900 projetos de arquitetura nela publicados. O objetivo foi observar como se deu a representatividade das regiões Norte e Nordeste do país ao longo das edições, quantificando e qualificando os projetos publicados em cada região e em cada um de seus estados, identificando quais foram os arquitetos, arquiteturas e suas características. As obras foram ainda colocadas em perspectiva em relação às demais regiões e estados do Brasil, realizando comparativos e tecendo algumas considerações críticas acerca do espaço ocupado pelo Norte e pelo Nordeste do país nessa publicação. É importante apontar que o presente artigo baseia-se em estudo anterior realizado pela primeira autora (BANKS, 2015), que foi orientado pelo segundo autor (COTRIM, Marcio), e traz portanto considerações presentes na referida dissertação adaptadas para esse trabalho, assim como novas reflexões baseadas nas informações anteriormente coletadas.

O periódico do tipo revista na pesquisa em arquitetura e urbanismo

As abordagens históricas positivistas dominantes até meados do Século XX tratavam as fontes documentais como verdades inquestionáveis, cuja veracidade e imparcialidade não era dever do historiador questionar. Eram comuns as narrativas heroicas, e para ser alvo da história, o objeto deveria ter muita visibilidade e importância, e o historiador ser sempre objetivo e imparcial, com a função apenas de narrar os fatos (WAISMAN, 2011). Episódios ocorridos durante o Século XX foram responsáveis por modificar essa perspectiva, e fundamental para essa transformação foi a existência da Escola dos *Annales*.

Originada na França, firmou-se através da revista *Annales d'histoire économique et sociale* (1929), e sua atuação propunha novos objetos, problemas e abordagens (DE LUCA, 2005), difundindo para a pesquisa histórica a noção de que não havia temas ou histórias mais importantes que outras: as várias realidades eram passíveis de investigação. Aos poucos, passam a ser objeto de estudo da história temáticas antes consideradas “menores” ou “comuns”.

Além disso, os trabalhos dos *Annales* foram ainda cruciais para a história ao desenvolver também a noção de que as fontes sobre as quais o historiador poderia debruçar-se não eram mais tidas como verdades absolutas, passando a serem interpretadas como testemunhos de uma época que, em vez de serem irrefutáveis, poderiam abrir-se a interpretações, questionamentos e críticas por parte dos estudiosos. Surge, assim, uma abordagem que assume a subjetividade do historiador e da fonte, considerando o documento como um produto da época em que foi gerado, e que, portanto, estava atrelado à visão de mundo de quem o construiu, às condições sociais e políticas, e aos interesses pessoais e coletivos do produtor de tal fonte (WAISMAN, 2011). Assim, o pesquisador não deveria mais assumir a imparcialidade e objetividade, mas sim, ser um agente ativo, interpretar, criticar e contextualizar a sua fonte. Cai o conceito de verdade, e cresce em popularidade a noção de versão: em vez de uma única história totalizante, seria possível existir várias versões e alternativas para os fenômenos do passado. Assim, ao se diversificarem as abordagens e os objetos estudados, surge também a demanda por novas fontes documentais.

Os periódicos como fonte para a pesquisa histórica

A partir da diversificação posta pelos *Annales*, diferentes tipos de fontes passam a fazer parte do trabalho dos historiadores, e dentre estes encontram-se os periódicos. Antes do seu reconhecimento, este tipo de documento era considerado parcial, pouco confiável e de validade inferior aos outros. Com a abordagem introduzida pelos *Annales*, esse quadro vem a alterar-se já que, o historiador poderia então utilizar esses documentos como origem para sua pesquisa, sem haver prejuízo da parcialidade do periódico, apenas considerando que tal característica existe e trabalhando a partir dessa constatação.

De Certeau (2007) diz que deve-se dar importância ao lugar de onde se fala, pois não somente as fontes estão atreladas a um contexto mas também o próprio historiador – o ser social que produz a história – está envolvido em uma rede de aspectos intrínsecos a sua nacionalidade, nível cultural, visão de mundo, entre outros. Assim, a anteriormente desconsiderada ou considerada de menor importância pesquisa acadêmica tendo periódicos como fonte documental cresce em popularidade e credibilidade em vários âmbitos. Aumentado o interesse dos pesquisadores por temas mais recentes, mais próximos cronologicamente da época em que vivem, os periódicos oferecem material e dados mais atualizados e de forma mais rápida se comparados a livros ou a demais documentos; tornam-se fontes valiosas e mais adequadas para pesquisas focadas em épocas mais recentes. Tratando-se especificamente do Brasil, somente no último quarto do Século XX é que esse tipo de pesquisa fez-se mais presente (DE LUCA, 2007, p. 111).

Reforça-se assim que as revistas, como produção cultural, são meios parciais e sem ingenuidade de escolhas, na medida em que refletem os interesses daqueles responsáveis por sua confecção, fato que não se evidencia como um problema, pois já não é coerente a busca pela verdade e imparcialidade da história, e sim pelo entendimento das diferentes formas como ela pode ser tratada, dependendo de quais grupos foram responsáveis por legitimar tais versões. Podem-se entender as revistas como veículos para a compreensão de um determinado período, como “porta-vozes” de certos grupos e interesses, ao selecionarem o conteúdo que publicarão. A soma dos exemplares evidencia políticas editoriais e visões de mundo dos que estão a cargo das suas confecções, e a forma como um periódico aborda uma época, oferece a versão histórica abordada pelo historiador – ele próprio moldado por sua bagagem cultural e contexto em que experimentou suas vivências – oferecendo mais uma versão entre as versões possíveis para determinado fato histórico.

Revistas e a pesquisa em arquitetura

A arquitetura é considerada uma disciplina de considerável apelo visual, e dada a forma gráfica e imagética através da qual é predominantemente impressa e expressa (croquis, plantas, perspectivas, fotografias), é possível afirmar que as revistas possuem um papel essencial como difusoras de ideias. Através da publicação seriada de obras e suas fotos,

desenhos técnicos e textos descritivos, as revistas oferecem ao público uma seleção de projetos acompanhadas da visão intrínseca de seus editores e colaboradores. Dessa forma, elas constroem uma narrativa textual e visual carregada de todas as peculiaridades de quem está por trás de sua produção.

Pierre Bourdieu (2009, p. 118-119), ao analisar sistemas envolvendo relações de força simbólica, desenvolveu o conceito de “instâncias de legitimação”: a noção de que a seleção de imagens, projetos, arquitetos e textos de determinados tipos e regiões para figurarem nas revistas de arquitetura pode estar ligada à construção de tendências, modismos ou até de predileção de seus editores por uma determinada vertente em detrimento de outra e, com isso, pode influenciar os gostos ou escolhas de seus leitores.

As revistas de arquitetura no Brasil

A linha do tempo das revistas especializadas em arquitetura e urbanismo no Brasil nos séculos XX e XXI demonstra que, desde a década de 1920 aos dias atuais, esse tipo de publicação esteve presente. O único período de intermitência encontrado corresponde aos anos 1971 e 1972, quando não houve nenhuma revista do gênero em circulação. Esse intervalo viria a ser interrompido com o lançamento de *CJ Arquitetura* (1973 a 1978), a reabertura de *Módulo* (1975 a 1989), a criação de *Pampulha* (1979 a 1984), *Projeto – Projeto/Design* (1977-) e *AU* (1985-). Além do intervalo indicado sem publicações, a Figura 1 revela que, durante os anos 1960, uma série de periódicos teve sua produção interrompida e, a partir dos anos 1980, com a criação de outros, ocorreu uma renovação das revistas de arquitetura.

Figura 1 – Revistas de arquitetura em circulação no Brasil ao longo dos Séculos XX/XXI.
 Fonte: Fúlvio Pereira.

Vê-se o ressurgimento das revistas como um dos aspectos positivos para a visibilidade do debate ocorrido nos anos em questão, servindo de lugar para discussões e ensaios sobre a arquitetura nacional, fazendo com que os arquitetos não somente entrassem em contato com artigos mas também com projetos das diversas regiões brasileiras e do exterior, de forma sistemática. Assim, constata-se que, a partir dos anos 1970, além de possíveis conversas e reuniões de grupos e entidades para trocas de notícias, encontros em congressos, e o estudo por meio de material acadêmico produzido dentro e fora do país, a forma que os arquitetos brasileiros possuíam para inteirar-se sobre a produção teórica e projetiva nacional, sobre o trabalho de seus pares e sobre o que ocorria no restante do mundo em termos arquitetônicos, possivelmente era em boa parte por meio das revistas, que faziam com que as informações fossem divulgadas e circulassem de maneira dinâmica. As revistas publicaram de maneira frequente a produção arquitetônica do período de interesse através de fotos, desenhos e textos descritivos, cobrindo as diversas regiões do Brasil, atuando como verdadeiras difusoras e catalisadoras de ideias.

O lugar de Projeto

Projeto: revista brasileira de arquitetura, planejamento, desenho industrial, construção – ou simplesmente *Projeto* – tem suas origens no jornal *Arquiteto* (Figura 2), criado em 31 de julho de 1972. O jornal foi uma ação conjunta entre o Instituto de Arquitetos do Brasil de São Paulo – IAB/SP e o Sindicato de Arquitetos do Estado de São Paulo – SASP, sendo dirigido pelos arquitetos Alfredo Paesani e Fábio Penteadó e editado pelo jornalista Vicente Wissenbach. *Arquiteto* publicava apenas notícias relacionadas à profissão, informes dos sindicatos e algumas questões políticas e urbanas; mas, com o passar do tempo, começam a surgir pedidos de leitores para que passassem a publicar também projetos de arquitetura. O editor, Wissenbach, decide iniciar um teste, e o jornal passa a ter uma subseção chamada *Projeto*. Dada a boa recepção da experiência, começa a ser de seu interesse converter a seção em uma revista independente, e assim, no início de 1977, foi lançado o primeiro número de *Projeto* de forma separada do jornal (Figura 2). Com design gráfico do arquiteto Vivaldo Tsukumo, a capa trazia um logotipo simples com o nome da revista, tendo como pano de fundo uma foto de autoria de José Moscardi, de operários em uma fábrica.

Figura 2 – Jornal *Arquiteto* n. 1 e revista *Projeto* n. 01.
Fontes: Jornal *Arquiteto* n. 1, 1972 e *Projeto* n. 01, 1977.

Portanto, dentre a revistas citadas na Figura 1, *Projeto* se sobressai por ter seu início ainda na década de 1970, quando não havia nenhuma outra circulando, trazer um discurso de diversidade e abrangência nacional e por ser um periódico que perdura até os dias atuais. Nas palavras de Segawa (1998, p. 193-194):

A consolidação de uma revista de arquitetura independente (desvinculada de entidades profissionais ou universidades) durante os anos de 1980 – a *Projeto* [...] caracterizou o renascer da discussão arquitetônica em seus termos mais específicos. Pouco a pouco, a pauta arquitetônica [...] retomava o fôlego mediante um veículo de comunicação específico de circulação nacional. [...] a revista, que passou sistematicamente a publicar essa enorme diversidade de manifestações sem outro critério senão o de dar publicidade a toda arquitetura que se produzia no país. [...] Foram os primeiros passos por uma nova crítica de arquitetura no Brasil. (SEGAWA, 1998, p. 193-194)

Bastos e Zein (2010, p. 200) complementam, dizendo que:

[...] A revista *Projeto* foi lançada com a ambição de se tornar uma revista nacional de arquitetura. [...] tinha a preocupação de divulgar e revelar a produção nacional e alimentar o debate e a reflexão sobre arquitetura. Por esse caráter e a qualidade que atingiu nos anos 1980 logrou uma atuação mais influente no meio e, com sua abrangência nacional, deixou patente a diversidade presente na produção arquitetônica brasileira. (BASTOS E ZEIN, 2010, p.200)

Os trechos chamam a atenção para o fato de a revista *Projeto* divulgar a diversidade de trabalhos do Brasil e de representar as variedades geográficas, o que pressupõe pluralidade. Assim, concluiu-se que *Projeto* possuiu um lugar de destaque na promoção das arquiteturas de diversas regiões do país, e, desde seu primeiro número (1977, ou, 1972 caso seja considerada a sua origem no *Jornal Arquiteto*) apresenta um discurso mais inclusivo. Seu editorial de inauguração chama os arquitetos de diversas regiões a enviarem seus projetos para que sejam apreciados e publicados, dando a entender que foi uma revis-

ta que surgiu para divulgar as arquiteturas de diferentes partes do Brasil, sem um critério claro e preestabelecido de quem ou que tipo de arquitetura deveria figurar em suas páginas, sugerindo assim diversidade em seu conteúdo, de aspecto mais democrático, conforme ilustra a Figura 3, de onde foi extraído o trecho a seguir, no exemplar de número 11, da carta do editor escrita por Wissenbach “Chegou a hora da grande virada. Finalmente estamos virando revista e, com sua ajuda e colaboração, vamos nos transformar na revista brasileira de arquitetura que os arquitetos há tanto tempo reclamam e nos cobram com insistência.” (PROJETO, 1979, p. 9). O editor (PROJETO, 1979, p. 9) informava ainda que os leitores receberiam uma pesquisa de opinião sobre o que a revista deveria mostrar e convocava arquitetos de todo o país a enviar seus trabalhos:

Reafirmo o que dissemos no primeiro número da “projeto”, pretendemos mostrar a produção da arquitetura hoje. Mostrar o que está acontecendo em Minas, na Bahia, no Rio, em São Paulo, no Amazonas, enfim, em todo esse país (não apenas os grandes projetos, mas também a arquitetura do dia-a-dia). Como estamos em tempos de abertura, queremos abrir também nossas páginas para os arquitetos de todos os estados. Portanto, abra suas gavetas e mostre o que você está fazendo, mostre como você conseguiu responder, em termos de projeto, aos problemas que lhe foram apresentados. (PROJETO, 1979, p. 9)

Sobre a abrangência territorial, em sua declarada missão editorial de ser uma revista de arquitetura brasileira e publicar projetos de todas as regiões do país, desde os números iniciais, *Projeto* contava com colaboradores e correspondentes de outros estados além de São Paulo, onde estava sediada. Ao longo dos anos, o número de colaboradores foi crescendo, alguns saíram e novos chegaram de estados como Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Eram arquitetos, pessoas geralmente ligadas às entidades de arquitetura e/ou às universidades locais que constituíam a rede nacional de contatos da publicação. Dessa forma, Projeto conseguia um alcance amplo, dadas as proporções demográficas do Brasil e especificidades de cada região.

Carta do Editor 9

Chegou a hora da grande virada.

Finalmente estamos virando revista e, com sua ajuda e colaboração, vamos nos transformar na revista brasileira de arquitetura que os arquitetos há tanto tempo reclamam e nos cobram com insistência. Para orientar a publicação vamos solicitar, e muito, a sua participação, seja através de pesquisas, do envio de artigos, projetos para publicação e sugestões de reportagens.

A pesquisa será encartada já no próximo número da revista e através dela pretendemos, além de traçar um perfil de nossos leitores, saber o que você espera de uma revista de arquitetura, quais as seções que devem ser criadas, que tipo de reportagens devemos fazer, que tipo de assunto devemos abordar, que tipo de mesas-redondas devemos promover. Para a elaboração do questionário estamos contando com a colaboração de pessoal especializado, a fim de que possamos extrair o máximo de informações de você. Queremos que a revista reflita um pouco de seu pensamento.

Publicação de projetos

Reafirmando o que dissemos no primeiro número da *Projeto*, pretendemos mostrar a produção da arquitetura hoje. Mostrar o que está acontecendo em Minas, na Bahia, no Rio, em São Paulo, no Amazonas, enfim, em todo este país (não apenas

os grandes projetos, mas também, a arquitetura do dia-a-dia). Como estamos em tempos de abertura, queremos abrir nossas páginas para os arquitetos de todos os Estados.

Portanto, abra suas gavetas e mostre o que você está fazendo, mostre como você conseguiu responder, em termos de projeto, aos problemas que lhe foram apresentados.

Para a publicação você deve enviar o seguinte material básico:

1. Fotos da obra em preto e branco, tamanho 12 x 18 ou 18 x 24;
2. Memorial descritivo, incluindo (de preferência) descrição das técnicas utilizadas e materiais empregados;
3. Plantas, cortes e fachadas.

Como a reprodução de plantas de execução é problemática, estas devem ser simplificadas para publicação e redesenhadas, se possível, em papel (branco ou vegetal) de formato A-4 (em caso de necessidade podem ser enviadas no formato A-3). Quaisquer dúvidas podem ser esclarecidas pelo editor, pelo telefone (011)257-4414 ou (011)259-7919.

Hotéis e novas seções

Em maio, publicaremos uma edição especial sobre hotéis, mostrando não apenas alguns projetos hoteleiros e os desafios apresentados nos projetos de hotéis, mas também dando um panorama sobre o setor, analisando a questão da classifica-

ção de hotéis e nossa política hoteleira. Caso você tenha algum projeto no setor, entre em contato conosco o mais breve possível.

Outro assunto que merecerá de nossa parte uma atenção constante é o problema habitacional. Já no próximo número iniciaremos a publicação de uma série de reportagens e artigos sobre o assunto, destacando as possibilidades de participação do arquiteto e a contribuição que ele tem a oferecer.

O debate necessário

A questão dos currículos mínimos para as escolas de arquitetura vem empolgando os arquitetos de todo o país, já tendo sido realizada uma série de debates, promovidos pelo IAB, pela ABEA, pelos professores e alunos de nossas faculdades de arquitetura.

Sobre o assunto, que será um dos temas em debate no próximo número, publicamos um artigo do arquiteto Edgar Graef, de Brasília, dando um apanhado geral sobre o problema e levantando alguns pontos para uma discussão mais aprofundada. Chamamos ainda sua atenção para a proposta de debate que o eng. Eladio Dieste faz em sua entrevista e para os preparativos do X Congresso Brasileiro de Arquitetos, a se realizar em outubro, em Brasília.

Vicente Wissenbach

Figura 3 – Carta do Editor.
Fonte: *Projeto*, n.11, p.09, 1978.

No cenário nacional – em que circulavam teorias e paradigmas vindos de outros contextos, trazendo frescor às opiniões e alimentando os debates –, é pertinente ainda investigar o papel de *Projeto* para a estruturação da crítica brasileira, pois, pela forma como aparece nos relatos, parece ter tido um lugar de destaque. Nelson Kon (apud COSTA; GOUVEIA, 2010) diz que:

A ditadura militar teve, sim, uma influência negativa na produção de arquitetura. Internacionalmente, está claro que houve um desinteresse pela arquitetura brasileira [...]. Aqui no Brasil, depois das revistas Acrópole, Módulo e Habitat, houve uma lacuna na mídia arquitetônica e isso pode ter ajudado na pequena repercussão da arquitetura brasileira em revistas estrangeiras. A volta do interesse pela arquitetura brasileira lá fora é um pouco posterior ao ressurgimento das revistas aqui. Primeiro, o *Jornal do Arquiteto* do Vicente (Wissenbach), e depois a revista *Projeto*, também lançada por ele. (KON *apud* COSTA; GOUVEIA, 2010)

Continuando, nas palavras de Pereira (2014, p. 226):

[...] a *Projeto*, em nova fase desde 1977 sob a direção de Vicente Wissenbach, [...] acabavam tanto por fazer circular o pensamento saído das academias quanto respondiam às demandas imediatas do meio local. Nas pontes entre historiadores-arquitetos e os projetistas propriamente ditos, *Projeto* [...] desempenharia um importante papel difundindo pesquisas acadêmicas e pontos de vistas. [...] certamente revistas desempenharam papel importante nesse momento inicial, de (re)construção da área, permitindo que a própria ideia de uma 'produção de pesquisas históricas' começasse a se tornar perceptível no meio dos arquitetos e urbanistas ao conectar uns e outros com historiadores, em maior e menor grau, como se viu, nacionalmente. (PEREIRA, 2017, p.226)

Os trechos citados ilustram a importância de *Projeto* para a época, quando certamente auxiliou no fortalecimento do campo teórico e de divulgação das arquiteturas, servindo assim como ponto de encontro de questões, orientações e, talvez, até de inquietações surgidas na arquitetura no Brasil na década de 1970 em diante.

Em suma, de acordo com os estudiosos citados até o momento, foi possível para os arquitetos atuantes no Brasil experimentar através dos periódicos e pesquisas insurgentes um sentimento de redescoberta da produção arquitetônica nacional e de vislumbre de novas perspectivas e interpretações, ao passo que, através dos intercâmbios com outros países, se viabilizou o conhecimento do que se estava fazendo em cada um deles. Viu-se portanto que *Projeto* teve um lugar de importância nesse contexto, e na verdade, desconfia-se que a crítica e os debates não cessaram, apesar do cenário desfavorável. Talvez eles apenas não possuíssem meios para serem divulgados e discutidos mais amplamente até a retomada das revistas e as realizações de congressos e exposições de arquitetura.

Portanto, tendo em vista a relevância de *Projeto* para o período em questão, e sua auto-declarada diversidade, surge o interesse por perceber como a revista mostrou os projetos das regiões Norte e Nordeste do país, em busca de averiguar quais arquitetos, arquiteturas e suas recorrências e características estiveram presentes no periódico, durante a sua fase editada por Vicente Wissenbach, que vai do exemplar n.1 ao n.193.

Materiais e métodos

Estando evidenciadas as características e a importância da revista *Projeto* para o cenário e décadas em foco, procurou-se definir qual a maneira mais apropriada de proceder à abordagem do periódico e análise crítica do material. Assim, a etapa quantitativa da pesquisa envolveu coleta de dados, catalogação, tratamento de imagens e análise estatística. Primeiramente, realizou-se uma busca pelos exemplares da revista *Projeto* publicados entre os anos de 1977 e 1996 (193 edições no total).

Após pesquisa em bases *on-line* e em bibliotecas, os números de 01 a 193 foram encontrados em diversos acervos, porém três deles foram de maior facilidade de acesso: o banco de dados DDAB – Dispersão e Diversificação da Arquitetura Brasileira, através das revistas especializadas (disponível *on-line*); a biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, através do sistema de comutação bibliográfica (Comut, *on-line*); e a Biblioteca Joaquim Cardozo, no Centro de Artes e Comunicação (CAC) da Universidade Federal de Pernambuco, onde se coletou o maior volume de informações (90% das revistas) – as imagens foram digitalizadas *in loco*, com autorização verbal dos bibliotecários. O trabalho durou oito semanas não consecutivas e foi realizado exclusivamente pela autora da pesquisa, através da utilização de um aparelho de escâner portátil.

Posteriormente, os arquivos de imagem obtidos através da digitalização das páginas das revistas foram organizados por número de edição, e os projetos e edifícios presentes em

cada revista, catalogados. A catalogação ocorreu através de planilhas elaboradas no programa *Excel*, contendo os seguintes dados: número da revista, nome do projeto, ano em que foi publicado, estado, nome do arquiteto, gênero do autor do projeto, o uso, se obra pública ou particular, e os materiais presentes nas superfícies externas, entre outros.

Após catalogar os projetos presentes em todas as 193 edições da revista (900 no total), exportaram-se as tabelas do *Excel* para o software de análise estatística descritiva *SPSS* da empresa *IBM*, que processou os dados e a partir deles gerou quantitativos e porcentagens para cada variável da tabela. Esses dados, ao serem reinseridos ao *Excel*, geraram gráficos para melhor visualização do extrato obtido.

A fase qualitativa da pesquisa consistiu no desenvolvimento de constatações e considerações a partir da etapa quantitativa, em que se pôde identificar as linhas de abordagem que se mostraram mais representativas. A partir dos dados, pôde-se extrair o necessário para as análises, na busca de chegar às conclusões pretendidas, respondendo às inquietações propostas. Essa etapa foi importante para a realização de um diagnóstico de predominâncias e identificação de temas, vertentes, correntes e temáticas de projeto significativas para o universo pesquisado, sendo possível assim enxergar padrões referentes aos projetos e arquitetos.

Resultados e discussão: as regiões Norte e Nordeste em *Projeto*

A partir do extrato da etapa quantitativa da pesquisa, foi possível visualizar algumas características, e tecer considerações. O primeiro aspecto evidenciado diz respeito à localização geográfica dos projetos. Do montante de 900 projetos analisados, 419 estão localizados somente no Estado de São Paulo, o que corresponde a 46,6% das publicações de toda a revista¹, e esse grande volume em relação aos outros estados chamou a atenção.

¹ Fernando Lara, em artigo na edição comemorativa de 25 anos do periódico (*Projeto/Design*, 2003, p.28), mostra resultados extraídos de um banco de dados de todos os projetos publicados entre 1978 a 2000, fornecido pela própria revista. Lara também chega à conclusão que o número de projetos publicados do Estado de São Paulo é desproporcionalmente maior, mesmo levando em consideração dados econômicos e populacionais dos outros Estados do Brasil, deixando em aberto explicações para este fenômeno. Em entrevista concedida à autora desta pesquisa, Vicente Wissenbach afirma que essa predominância deveu-se

Como comentado anteriormente, a revista *Projeto* afirma, em seus editoriais, ser “a revista dos arquitetos brasileiros” cuja missão é “divulgar a produção de todo o território nacional”. Ainda assim, considerada a aparente desproporcionalidade em relação a São Paulo (Figura 4), a investigação constatou que *Projeto* cobriu todas as regiões, trazendo arquiteturas de diversos autores de quase todos os estados do Brasil, desde capitais a cidades do interior, com uma abrangência considerável². Na revista, da região Norte, o estado do Amazonas está em primeiro lugar com 17 publicações; o Pará tem 7; Roraima 2 e Rondônia 1. Acre, Amapá e Tocantins não apareceram, contudo, a edição n.146 dedicou-se ao projeto urbanístico da então recém criada Palmas - TO. No Nordeste, são 28 na Bahia, 26 em Pernambuco, 20 no Ceará, 13 em Alagoas, 6 no Piauí, 5 no Maranhão, 3 no Rio Grande do Norte, 3 em Sergipe, e 1 na Paraíba.

UF	N de projetos	%	UF	N de projetos	%	UF	N de projetos	%
AL	13	1,4	MG	69	7,6	RJ	88	9,8
AM	17	1,9	MS	8	0,9	RN	3	0,3
BA	28	3,2	MT	4	0,4	RO	1	0,1
CE	20	2,2	PA	7	0,8	RR	2	0,2
DF	33	3,7	PB	1	0,1	RS	63	7,1
ES	18	2,0	PE	26	2,9	SC	15	1,7
GO	11	1,2	PI	6	0,7	SE	3	0,3
MA	5	0,5	PR	40	4,4	SP	419	46,6
TOTAL							900	100,0

Figura 4 – Quantitativo de projetos publicados em cada estado brasileiro.
Fonte: Raphaela Banks (2015).

ao fato da região concentrar um maior número de arquitetos, mas que sempre se esforçaram para publicar projetos de todas as partes do país.

² Ao longo da história da revista, houve a publicação de fascículos regionais, que depois foram reunidos e transformados no livro *Arquiteturas no Brasil/Anos 80* (1998), organizado por Hugo Segawa, trazendo projetos das cinco regiões brasileiras em capítulos separados: muitos dos projetos presentes no material não haviam sido publicados diretamente na revista, enquanto outros já tinham aparecido.

Dessa forma, quando se observam as regiões brasileiras, a região Norte aparece em último lugar com 27 projetos publicados ao todo, e a região Nordeste em terceiro, com 105 (Figura 5). Como já observado, devido ao grande número de projetos em São Paulo (o estado) a região Sudeste está em primeiro lugar (594 projetos), seguida da Sul em segundo (118 projetos), e Centro-Oeste em terceiro (56 projetos).

Região	N de projetos	%
Norte	27	3,0
Nordeste	105	11,6
Centro-Oeste	56	6,2
Sudeste	594	66,0
Sul	118	13,2
Total	900	100,0

Figura 5 – Quantitativo de projetos publicados em cada região brasileira.
 Fonte: Raphaela Banks (2015).

Com relação aos arquitetos e arquitetas do N/NE que aparecem na revista, nota-se o protagonismo de Severiano Porto com relação aos demais. Apesar da região Norte ter sido a que menos apareceu, quando se considera a autoria dos projetos, Severiano aparece em terceiro lugar entre os 10 que mais publicaram em todo o Brasil, com 19 projetos ao todo, sendo o único com várias obras na região Norte a figurar no *ranking* geral, conforme a Figura 6. No N/NE, o arquiteto tem 13 projetos no Amazonas, 1 em Rondônia e 1 no Ceará (além de outros três que estão em outras regiões: 1 no RJ, 1 no MS, e 1 no MT). Sobre o Nordeste, aparecem na listagem geral Borsoi Arquitetos em sexto lugar com 12 projetos, e Jeronimo & Pontual, em décimo, com 8 obras publicadas. O estado da Bahia também está representado através da atuação de João Filgueiras Lima, que ocupando a nona posição, tem ao todo 9 projetos publicados na revista, sendo que três destes estão no mencionado estado, um no Ceará, e um no Maranhão (há ainda 1 em Minas Gerais e

3 no Distrito Federal). Todos os demais arquitetos que figuram na listagem são da Região Sudeste.

Posição	Arquiteto	N de projetos
1	Carlos Bratke (SP)	31
2	Edison Musa (RJ)	21
3	Severiano Porto (AM)	19
4	Roberto Cerqueira César (SP)	14
5	Aflalo & Gasperini* (SP)	13
	Luiz Paulo Conde (RJ)	13
	Ruy Ohtake (SP)	13
6	Borsoi Arquitetos (PE)	12
7	Sidônio Porto (SP)	11
8	Éolo Maia (MG)	10
	Massimo Fiocchi (SP)	10
9	João Filgueiras Lima (BA e DF)	9
	Paulo Mendes da Rocha (SP)	9
10	Jerônimo & Pontual (PE)	8
	Konigsberger & Vannucchi (SP)	8
	Sérgio Pileggi (SP)	8
	Tito Lívio Frascino (SP)	8
TOTAL		217

*Há 2 projetos atribuídos à Croce, Aflalo & Gasperini

Figura 6 – *Ranking* dos arquitetos de todo o Brasil que mais publicaram na revista.
Fonte: Raphaela Banks (2015).

Entre esses projetos, podem ser trazidos como exemplos do Norte a Residência Robert Schuster (n. 15, 1979, Figura 7), de autoria de Severiano Porto, cuja publicação inaugura sua participação na revista e que, pelo croqui apresentado, vê-se que é uma casa rodeada por área de floresta, em que a madeira funciona tanto como estrutura de vigas e pilares e elementos da coberta como quanto vedação, como painéis nas faces exteriores, o que é repetido no projeto da residência própria do arquiteto (n. 40, 1982, Figura 7).

Figura 7 – Residência Robert Schuster e Residência do arquiteto. Severiano Porto, AM.
Fontes: *Projeto* n.15, 1979 e *Projeto* n.40, 1982.

Prosseguindo pelos exemplares nortistas na revista, a edição de n. 49 apresenta uma novidade: a primeira capa com fotografia de obra arquitetônica (Figura 8), a Pousada na Ilha de Silves, um edifício em planta circular, com estrutura e vedações em madeira e vidro, projetado por Severiano Porto, que inaugurou esse modelo, pois até então havia apenas gravuras e ilustrações para as artes das capas de *Projeto*. A chamada da capa traz o texto “as raízes da nossa cultura na belíssima obra de Severiano Porto”.

Figura 8 – Capa da Pousada na Ilha de Silves e imagem da parte interna da revista. Severiano Porto, AM. Fonte: *Projeto* n.49, 1983.

Os projetos de Severiano Porto continuam sendo publicados, e entre eles há ainda o Centro de Proteção Ambiental de Balbina (n. 125, AM, 1989) e o Banco da Amazônia (n. 83, 1986, AM, Figura 9), em que a referência à floresta não fica apenas no nome dele, mas reflete-se nos materiais utilizados pelo arquiteto: grandes toras de madeira delimitam as entradas da fachada principal, em que há extensos painéis verticais de madeira trançada que funcionam como quebra-sol para o interior do edifício. Aparece ainda o Parque Anauá (Figura 9), projeto de Otacílio Teixeira Lima Neto (n. 105, RR, 1989), com soluções em madeira e técnicas construtivas locais.

Figura 9 – Banco da Amazônia, Severiano Porto, AM e Parque Anauá, Otacílio Teixeira Lima Neto, RR.
Fontes: *Projeto* n.83, 1983 e *Projeto* n.105, 1989.

Com relação à região Nordeste, são trazidos como exemplos aqueles projetados pelos escritórios Borsoi e J&P. O primeiro escritório comparece na revista com preponderância para edifícios institucionais, sejam governamentais ou empresariais, e também aqueles verticais multifamiliares. São os casos do Fórum de Teresina (Ed. 33, 1981, PI) e do Edifício Maria Virgínia (Ed. 122, 1989, PE). Os revestimentos, tipologias e técnicas construtivas variam ao longo do tempo, desde o concreto aparente ao granito (Figura 10).

Figura 10 – Fórum de Teresina, Borsoi Arquitetos, PI e Edifício Maria Virgínia, Borsoi Arquitetos, PE.
Fontes: *Projeto* n.33, 1981 e *Projeto* n.122, 1989.

Já os projetos de Jerônimo e Pontual passeiam entre os empresariais e corporativos até as casas de veraneio e hotéis, onde os arquitetos demonstram domínio de diferentes revestimentos e soluções volumétricas e climáticas correspondentes à região. Esses aspectos podem ser vistos na Figura 11, em projetos como o Hotel Intermares (n. 182, PE, 1995) e o Tribunal Regional Federal (n.182, PE, 1995).

Figura 11 – Hotel Intermares, Jerônimo e Pontual, PE e Tribunal Regional Federal, Jerônimo e Pontual, PE.

Fonte: *Projeto* n.182, 1995.

Um importante aspecto que merece ser mencionado é a pequena presença de arquitetas na revista. Do montante de 900 em todo o Brasil, existem apenas 54 projetos assinados por mulheres enquanto autoras principais, o que representa um total de 39 arquitetas. Desses projetos, somente 8 estão no N/NE, sendo 2 no Norte (RR e PA, de autoria de Leda Leonel e Maria Ruth Lobato, respectivamente) e 6 no Nordeste, dos quais 2 são de Carmem Mairynk e suas colegas do escritório Arquitetura 4 (PE), 1 de Lina Bo Bardi (BA), 1 de Fátima Cisneiros (PE), 1 de Luiza Maria do Prado Valadares (BA) e 1 de Renata Galbinski (CE). Alguns desses projetos podem ser vistos na Figura 12.

Figura 12 – Igreja do Bom Samaritano, Carmem Mairynk, PE, 1990. Residência em Salvador, Luiza Maria do Prado Valadares, BA, 1988. Posto Balawau, Leda Leonel, RR, 1995.

Fontes: *Projeto* n.137, n.184 e n.115.

Considerações Finais

A partir da análise das 193 edições da revista *Projeto* enquanto esta foi editada por Vicente Wissenbach, entre os anos de 1977 a 1996, pode-se perceber que as regiões Norte e Nordeste estiveram presentes de maneira interessante ao longo dos exemplares do periódico, pois a discrepância observada em relação ao estado de São Paulo mostrou-se díspar inclusive comparando-se este com os demais estados da região Sudeste. Assim, considera-se que tanto Norte como Nordeste apareceram com um número relativamente bom de projetos publicados durante os anos. Apesar da região Norte ser a que menos publicou, esse fato foi contrabalanceado pela presença de Severiano Porto na revista, quando comparado individualmente ao número de obras de outros arquitetos do país, enquanto o Nordeste esteve mais presente nos projetos de Borsoi e J&P, seja em Pernambuco ou demais estados. Outros nomes menos expressivos também apareceram, e um apanhado de arquitetos em relação aos estados pode ser visualizado na Figura 13.

UF	Arquiteto que mais publicou na UF	Total geral na UF	Total do arquiteto na UF	Total do arquiteto geral	% UF	% Arq	% t
AL	Mário Aloísio Melo	13	5	5	38,5	100,0	0,5
AM	Severiano Porto	17	13	19	76,5	68,4	2,1
BA	Fernando Reixoto	28	5	5	17,2	100,0	0,5
CE	Luiz Flúza	20	4	4	20,0	100,0	0,4
DF	João Filgueiras Lima	33	3	9	8,8	30,0	1,1
ES	Ione Mota Marroquim	18	6	6	33,3	100,0	0,7
GO	Paulo Zimbres	11	2	7	18,2	28,6	0,8
MA	Manoel Carlos de Carvalho	5	2	2	40,0	100,0	0,2
MG	Éolo Maia	69	10	10	15,7	100,0	1,2
MS	Severiano Porto	8	2	19	25,0	10,5	2,1
MT	Severiano Porto	4	1	19	25,0	5,3	2,1
PA	João Castro Filho	7	3	3	42,9	100,0	0,3
PB	Glauco Campello	1	1	1	100,0	100,0	0,1
PE	Borsoi Arquitetos	26	7	12	29,6	61,5	1,4
PI	Gerson Castelo Branco	6	3	5	50,0	60,0	0,5
PR	Leo Grossman	40	6	6	15,0	100,0	0,7
RJ	Edison Musa	88	12	21	13,3	57,1	2,3
RN	Borsoi Arquitetos	3	1	13	33,3	7,7	1,4
RO	Severiano Porto	1	1	19	100,0	5,3	2,1
RR	Ieda Lima Leonel	2	1	1	50,0	100,0	0,1
RR	Otacílio Teixeira Lima Neto	2	1	1	50,0	100,0	0,1
RS	Carlos Maximiliano Fayet	63	6	6	6,2	100,0	0,4
RS	Flávio Kiefer	65	4	4	6,2	100,0	0,4
SC	Manoel Coelho	15	2	5	12,5	40,0	0,5
SE	Tito Lívio	3	1	9	33,3	11,1	1,0
SP	Carlos Bratke	419	31	31	7,3	100,0	3,4
TOTAL		900	128	238	14,0	53,8	26,0

Figura 12 – Lista de arquitetos que mais publicaram em cada estado brasileiro.
Fonte: Raphaela Banks, 2015.

Pode-se notar ainda que os projetos publicados presentes na região Norte trazem arquiteturas na maioria construídas com madeira, mostrando técnicas de produção que aparentemente dialogam com o local, além de estarem algumas vezes inseridas em localizações rodeadas pela natureza. No caso do Nordeste, viu-se obras situadas em praias, casas de veraneio, hotéis, mas também diversos edifícios corporativos e multifamiliares, com diversidade de tipologias, escalas, materiais e técnicas construtivas. Conclui-se, portanto, dadas as devidas atenções à ausência de alguns estados e baixa quantidade de projetos de outros, que *Projeto* divulgou de maneira pertinente as arquiteturas e os arquitetos com produções no Norte e no Nordeste.

Referências

BANKS, Raphaela. **Superfícies das arquiteturas no Brasil**. Um estudo dos materiais através da revista *Projeto*. 1977 - 1996. 2015. 434 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa.

BASTOS, Maria Alice Junqueira. ZEIN, Ruth Verde. **Brasil: arquiteturas após 1950**. São Paulo: Perspectiva, 2010.

BOURDIEU, Pierre. **A economia das trocas simbólicas**. São Paulo: Perspectiva, 2009.

COSTA, Eduardo Augusto; GOUVEIA, Sonia Maria Milani. Entrevista Nelson Kon. **Uma Fotografia de Arquitetura Brasileira**. Entrevista, São Paulo, ano 11, n. 043.02, Vitruvius, ago. 2010
<<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/entrevista/11.043/3482>>.

DE CERTEAU, Michel. **A escrita da História**. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007.

DE LUCA, Tania Regina. **História dos, nos e por meio dos periódicos**. In: PINSKY, C. B. (org.). *Fontes Históricas*. São Paulo: Contexto, 2005.

L A R A. F e r n a n d o. **25 anos de arquitetura brasileira em revista**. 2003.
<<http://arcoweb.com.br/projetodesign/artigos/artigo-25-anos-de-arquitetura-brasileira-em-revista-01-01-2003>>

PEREIRA, Margareth. **O rumor das narrativas:** A história da arquitetura e do urbanismo do século XX no Brasil como problema historiográfico – notas para uma avaliação. In: Redobra, n.13, Ano 05, 2014.

PROJETO. **REVISTA BRASILEIRA DE ARQUITETURA, PLANEJAMENTO, DESENHO INDUSTRIAL, CONSTRUÇÃO.** São Paulo: 1974 - 1996. Projeto Editores Associados Ltda. Mensal. ISSN 0101-1766 .

PROJETO/DESIGN. **Editorial.** n.300. São Paulo: Arco Editorial Ltda, 2005.

SEGAWA, Hugo (Org.). **Arquiteturas no Brasil/Anos 80.** São Paulo: Projeto, 1988.

WAISMAN, Marina. **O interior da história:** historiografia arquitetônica para o uso de latino-americanos. São Paulo: Perspectiva, 2013.

WISSENBACH, Vicente. **Entrevista ao website do SASP.** Sem datação.

<<http://www.arquitetosasp.org.br/newsletter/78/boletim2/entrevista.htm>>.

_____; **Entrevista concedida à autora da presente pesquisa.** 2015.

_____; **O nascedouro de uma revista.** 2008. <<http://arcoweb.com.br/especiais/especiais27.asp>>.